

AUTOMATIZIMI I FORCES PUNETORE. SI NDIKON KJO NE TE ARDHURAT NGA SIGURIMET SHOQERORE PhD. Candidate. OLGERTA IDRIZI¹, Prof. Dr. BESA SHAHINI²

Abstract

This study will focus on pension plan analyse, taking into consideration the social security system. Looking closely at the technological, social and economic effects we need to analyze the appropriate actuarial methods, at the statistical point of view, on the reform of the pension fund. The need for reforming the current pension plan system in Albania is a necessity to find solutions of many problems, as well as to create the necessary economic instruments and structures that can provide good pensions to all people who give their contributions on payroll. This study is focused on determining the pension fund for the Millenian generation.

Nowadays, technology can easily replace the workforce, meanwhile the cost of technological logistic has fallen over the years while the cost of workforce is growing considerably. Taking into consideration the recent developments, experts have come to the conclusion that automatization will almost completely replace the workforce, increasing the unemployment rate and consequently generating low income from insurance. Pension system policy regulators are debating how to overcome this problem that is expected to increase over the years.

The tax system is built in such a way that tax revenue derives from workforce income. Companies eliminate taxes by reducing workforce. In this way, while the robots replace some employees, the government loses a considerable amount of revenue.

The tax system should be built in such a way that robots and employee can pay neutrally.

Hyrje

Sigurimi i forcës punëtore në moshën e tretë është problem i çdo shoqërie. Në përcaktimin e nivelit të tyre ndikojnë dukshëm disa faktorë, si niveli ekonomik, struktura demografike e popullsisë, automatizimi etj. Shekullin e kaluar, kur struktura e popullsisë ishte shumë e re, pothuajse në të gjithë botën u instalua sistemi i sigurimeve shoqërore “Pay As You Go”, në themel të të cilit qëndrojnë parimet e solidaritetit dhe të vazhdimësisë së brezave, sistem që mbizotëroi mbi 100 vjet dhe që mendohet që përgjithësisht e kreu mirë misionin e tij. Por, shekulli XXI ka shtruar para këtij sistemi sfida të reja. Në kushtet kur ritmet e lindjes po bien dhe jetëgjatësia po zgjatet, popullsia e moshuar po rritet me ritme të larta. Për rrjedhojë, sistemi po përjeton gjithmonë e më shumë probleme financiare, çka e detyron brezin e punësuar të rrisë kontributet e tij për të mbajtur brezin e pensionuar, gjë që po shkon drejt pamundësisë për të plotësuar nevojat e popullsisë së tretë. Kjo situatë ka shtruar nevojën e reformimit të sistemit të pensioneve.

Gjenerata Millenial po zë një pjesë të rëndësishme të forcës punëtore në Botë. Në vitin 2011 ajo arrinte deri në 25% e forcës punëtore, në vitin 2016 arriti në 40% dhe mendohet se në vitin 2020 do të shkojë në 75%. Pra jemi shumë afër momentit kur gjenerata Millenial të arrijë 100% të forcës punëtore. Kjo do të thotë se forca punëtore

¹ Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, email: olgerta.idrizi@hotmail.com

² Departamenti i Statistikes dhe Informatikes se Zbatuar, Fakulteti Ekonomise, Universiteti i Tiranës, email: besashahini@feut.edu.al

shumë shpejt do të zëvendësohet nga roboti dhe paisjet teknologjike me shumë funksione, të cilat do të kenë të njëjtat funksione si njeriu ose akoma më të specializuara. Në këtë studim do të shohim hendekun që krijohet në detyrimet e sigurimeve shoqërore kur forca punëtore të zëvendësohet nga Robotika.

Një nga sistemet që po mendohet të instalohet sot me sukses në të gjithë botën, është vendosja e Sistemit të Alternuar të Pensioneve.

Kjo metodë llogarit sigurimet shoqërore në bazë të profesionit dhe normës së automatizimit të tij. Në këtë mënyrë një pjesë të të ardhurave të taksave duhet të vijnë nga Korporatat të cilat vendosin të përdorin paisjet e automatizuara për të zëvendësuar forcën punëtore, dhe një pjesë e tyre nga punonjësi i cili tashmë është i papunë.

Problemet kryesore të evidentuara mund të përmbliidhen si më poshtë:

1. Automatizim i forcës punëtore në ritme të shpejta me zhvillimin e teknologjisë
2. Vështirësi në garantimin e pensioneve për të moshuarit në periudhën afatgjatë, duke lënë 40% të të moshuarve në të ardhmen, pa mundësi përfitimi nga sistemi i pensioneve si rrjedhojë e numrit të ulët të individëve në moshë pune që aktualisht kontribuojnë në sistem
3. Rënie e ndjeshme e masës së përfitimeve si pasojë e uljes së normës së lindshmërisë dhe rritjes së normës së vdekshmërisë
4. Rritja e normës së punësimit të brezit Millenian me hapa të larta.
5. Nivele të larta të kontributeve që dekurajojnë formalizimin e krahut të punës

Konteksti

Programi i sigurimeve shoqërore në Shqipëri para viteve '90-të ishte i hartuar në mënyrë të tillë që ofronte sigurim gjithëpërfshirës për vjetërsi, paaftësi, vdekje, sëmundje afatshkurtra apo afatgjata dhe papunësi në bazë të kontributit të bërë si nga i punësuar, ashtu edhe nga punëdhënësi. Ky lloj sistemi funksiononte relativisht mirë në skemat e pensioneve në Shqipëri dhe parashikimet aktuariale në kontekstin e një pjesëmarrjeje të lartë të krahut të punës në sektorin formal. Shqipëria, si shumë vende të tjera të tranzicionit, ka përjetuar një rritje të nivelit të informalitetit të krahut të punës, gjë që ka sjellë të ardhura të kufizuara nga kontributet e pagave, po ashtu moshë mesatare e vdekshmërisë është rritur ndjeshëm duke mbajtur në konsideratë që numri i lindjeve është zvogëluar ndërsa përballet me barrën e mbështetjes të disa brezave të të moshuarve, shumica e të cilëve gëzon të drejtën e pensionit të plotë. Këto problematika janë njohur me kohë, por ajo e cila dua të ve theksin më shumë është problemi i automatizimit të forcës punëtore që po rritet me ritme të shpejta vitet e fundit në botë edhe tek ne. Natyrshëm vihet në diskutim, nëse kuadri i sigurimeve shoqërore është faktikisht struktura e duhur për sigurimin e përfitimeve të mbrojtjes sociale në të ardhmen e gjeneratës Millenian për të gjithë popullsinë. Si kudo tjetër në vendet e Europës Qëndrore, 100 përqindëshi tradicional i pjesëmarrjes në krahun e punës, si për meshkujt ashtu edhe për femrat, ka çuar në një përqindje të lartë të moshuarish që marrin pensione, ndërsa rritja e automatizimit dhe gjithashtu faktorëve të tjerë si problemet post-tranzicionale të shkallës së informalitetit kanë çuar në një numër të vogël kontribuesish midis popullsisë në moshë pune. Ky është njëri faktor,

por duhet të mbajmë në konsideratë edhe faktorë të tjerë. Sipas të dhënave të INSTAT dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, moshë mesatare e vdekshmërisë së popullsisë fatmirësisht është rritur, në këtë kontekst kemi analizuar se edhe lindshmëria ka rënë ndjeshëm. Kjo mungesë balance midis kontribuesve dhe përfituesve ka çuar tipikisht në probleme fiskale në lidhje me financimin e përfitimeve, sipas një sistemi ku paguhen pensionet me të ardhurat e vitit korrent, (pay as you go system) pra, ku të ardhurat nga kontributet e kontribuesve aktualë përdoren për të financuar përfitimet për të moshuarit aktualë.

Problemi i Automatizimit

Një nga strategjitë e identifikuar në shekullin Millenian është suporti në rritje mbi përdorimin e Inteligjencës Artificiale (AI) dhe Automatizimit të forcës punëtore. Mbi këtë fushë ka shumë debate që duhen marrë në konsideratë dhe i duhet gjetur një zgjidhje. Një ndër to është edhe impakti i Inteligjencës Artificiale dhe automatizimit në tax flow dhe efektet e mëvonshme në sektorin financiar jo vetëm në Shqipëri por edhe në Botë. Nëpërmjet kësaj analize, dua të sjell në vëmendje taksimin mbi paisjet teknologjike dhe ato të automatizuara. Në fund të fundit, nëse kjo paisje ngjan si njeri dhe punon si njeri atëherë a duhet ajo të paguajë taksa si ne? Dhe kush duhet ti paguajë këto taksa?

Natyra e punës është në ndryshim, po ashtu edhe të forcës punëtore dhe automatizimit. Kjo mund të sjellë rënie të të ardhurave nga taksat dhe kontributeve sociale.

Sigurisht nga shumë studime për vazhdimësinë e shekullit Millenian dhe nga zhvillimi i vazhdueshëm i teknologjisë në këto vite dhe në vitet që do të pasojnë, rezulton se robotët do të zënë vëndet tona të punës dhe kjo është e ardhmja të cilës nuk mund ti shmangemi dot. Sigurisht kjo nuk do të ndodhë brënda natës por në vazhdimësi do të rritet me hapa të mëdha sipas trendit të rritjes dhe zhvillimit teknologjik. Cfarë duhet të bëjmë ne për të minimizuar hendekun e krijuar? Në këtë rast do të kemi më pak forcë punëtore, më pak kontribute për të paguar, më pak të ardhura nga taksat dhe si rezultat edhe rënie të fondit të pensioneve për brezat e viteve të mëvonshme.

Pjesa më e madhe e të ardhurave të gjeneruara nga taksat vijnë nga ato taksa të cilat paguhen nga punëtorët që janë të aftë për punë deri para moshës së pensioneve.

Cfarë bëjnë robotët?

Nëse duhet të mendoni një robot, përfytyroni një njeri që punon pareshtur, nuk ankohet kurrë dhe mund të punojë pa u lodhur 24 orë në ditë të gjitha ditët e javës. Të tillë janë robotët që punojnë në industri. Megjithatë robotët nuk i gjen vetëm nëpër fabrika. Ne mund të identifikojmë robotë të programuar për të dalluar zërin, robotë me pajisje që komunikojnë me anë të valëve, robotë që përcaktojnë vendndodhjen dhe me sensorë për të ndier temperaturën, forcën, tingujt, lëndët kimike dhe rrezatimin. Mund të shohim disa shembuj si më poshtë:

- **Robotika në shërbime.** Një robot që mund të punojë në farmaci, merr dhe shpërndan ilaçet me krahët e tij mekanikë brënda disa sekondave. Shërbimi Postar i SHBA-së

përdor shumë robotë për të grupuar, zhvendosur dhe stivuar pakot. Robotët me krah si gjarpër mund të futen në vende të ngushta, si për shembull brenda krahëve të aeroplanit, për të kontrolluar e për të riparuar.

- **Robotika në shoqëri.** Në një azil në Japoni, të moshuarit përdorin një robot ndaj prekjeve, dritës, tingujve, temperaturës e madje edhe mënyrës se si mbahet. Ai imiton sjelljen e kafshës duke gugatur, pulitur sytë dhe rrahur pendët. Thuhet se foka-robot plotëson një nevojë thelbësore të njeriut për shoqëri dhe përdoret si terapi.
- **Robotika në mjekësi.** Një robot me tre krahë i rri sipër pacientit. Pak metra më tutje, kirurgu vëzhgon në ekranin e një paneli gjigant një pamje tridimensionale të zembrës së pacientit. Kirurgu komandon krahët e robotit që pret e qep për të ndrequr një valvulë me defekt. Ky sistem krijon mundësi që operacioni të bëhet me çarje sa më të vogël, meqë lëvizjet e robotit janë tepër të sakta. Kjo minimizon traumën që pëson trupi, pakëson hemorragjinë dhe ndihmon në një shërim më të shpejtë.
- **Robotika në shtëpi.** Mjafton të shtypësh një buton dhe një robot në formë disku, si një fshesë me korrent, i hyn punës për të fshirë shtëpinë. Ai pastron duke bërë lëvizje spirale me një rreze që sa vjen e rritet. Roboti shkon përgjatë mureve, dhe kështu «mëson» planimetrinë e dhomës. I dallon shkallët dhe u shmanget. Kur mbaron, ndalon automatikisht dhe drejtohet për në vendin e karikimit. Sot përdoren mbi dy milionë robotë të tillë, si fshesa korrenti.
- **Robotika në hapësirë.** Një robot me gjashtë rrota, i quajtur *Spirit*, eksploron sipërfaqen e Marsit. I pajisur me vegla dhe instrumente shkencore në krahun e tij, ky robot eksplorues analizon përbërjen e dheut e të shkëmbinjve. Me anë të kamerave të tij, roboti *Spirit* ka bërë mbi 88.500 fotografi të Marsit, duke përfshirë terrenin e planetit, krateret, retë, stuhitë e pluhurit dhe perëndimet e diellit. Ai është një nga automjetet robotike që funksionon tani në Mars.
- **Robotika në kërkim-shpëtim.** Te kullat e shembura të Qendrës Tregtare Botërore, 17 robotë të kërkim-shpëtimimit me përmasa sa një top basketbolli i hynë punës për të gjetur ndonjë të mbijetuar nën rrënojat që nxirrnin tym, me binarë çeliku të shtrembëruar dhe beton. Që atëherë janë ndërtuar modele më të përparuara, si ai i treguar poshtë.
- **Robotika nën ujë.** Robotët e nënujshëm po përdoren nga shkencëtarët për të studiuar zonën e vetme ende të paeksploruar të tokës dhe thllësisë së oqeanit. Këto mjete të nënujshme lundrimi nuk kanë timonier dhe punojnë me bateri. Ndër funksionet e tjera të nënujshme janë kërkimi i objekteve të humbura, kontrollimi i kabllove të telekomunikacionit, gjurmimi i balenave dhe pastrimi i oqeanit nga minat.

Si mund të taksojmë një robot?

Problemi qëndron se me zhvillimin e teknologjisë, kompjuterat po zëvendësojnë forcën punëtore, njeriun, në shumë taske dhe detyra komplekse duke i realizuar ato më shpejt dhe në mënyre efikase. Më pak forcë punëtore, më pak të ardhura nga taksat. Një mënyrë është se njerëzit do përpiqen vetë të sigurojnë të ardhura për të jetuar, kjo do të rrisë normën e informalitetit dhe kriminalitetit. Por kjo nuk është mënyra më e mirë për të menduar të ardhmen.

Një sygjerim për të mbushur hendekun e krijuar midis taksave të paguara nga forca punëtore dhe fondit të pensioneve në të ardhmen është edhe inicimi i taksës së paisjeve të cilat kanë zëvendësuar forcën punëtore. Taksa më të larta për kompanitë me fitim më të lartë krahasuar me forcën e tyre punëtore, ose taksë të vendosur sipas fuqisë së prodhimit dhe normës së zëvendësimit të forcës punëtore.

Këto kompani ose firma prodhuese duhet të marrin përsipër koston të paguajnë më shumë taksa për paisjet e tyre ose të rrisin forcën punëtore duke reduktuar taksën e paguar dhe në këtë mënyrë duke rritur normën e punësimit dhe të ardhurat prej tyre.

Këtë teori ka mbështetur edhe Bill Gates, i cili në analizat e tij është shprehur se zëvendësimi i forcës punëtore do të ndodhë shumë shpejt. Punë specifike si punë të lehta, taksistët e të tjera punë si këto do të zëvendësohen nga makinat dhe robotët në 20 vitet e ardhshme. Gates nuk është i vetmi në këtë mendim, një analizë në vitin 2013 nga Carl Benedikt Frey dhe Micheal A. Osborne specifikon se 47% e punësimit në SHBA i përkasin punëve me risk të lartë automatizimi.

Një studim i ngjashëm në vitin 2017 nga PwC përcakton se 38% e punëve në SHBA janë në risk të lartë për automatizim në vitet 2030. Punët si transporti publik, retail, zhvillimi etj janë punët me risk më të lartë. Në anën tjetër Melania Arntz, Terry Gregory dhe Ulrich Zierahn publikuan në 2016 se vetëm 9% e punëve në SHBA kanë risk të lartë automatizimi.

Më poshtë mund të shohim grafikisht se si PwC krahason këto tre analiza:

Burimi: Analiza PwC, Fo dhe AGZ

Ekonomisti Dean Baker është skeptik se automatizimi do të zëvendësojë shumë shpejt forcën punëtore. Sipas studimit të tij produktiviteti rritet mesatarisht me 3% nga 1995 ne 2005. Me kalimin e viteve disa punë tashmë janë eliminuar nga zhvillimi i teknologjisë, si psh në SHBA ka më pak agjentë për agjensitë e udhëtimeve, por ka më shumë instruktorë yoga. Por problemi qëndron se forca punëtore e zëvendësuar nga teknologjia nuk është në nivelin e pozicioneve të reja të punës që po hapen. Nëse vazhdon me këtë trend, do të gjendemi para një hendeku të papunësisë dhe problemeve me pagesën e sigurimeve shoqërore dhe si rezultat do të kemi një kolaps në fondet e pensioneve.

Krahasim i produktivitetit të forcës punëtore të ciklit të biznesit tani me vitet e mëparshme:

- ... Trendi i produktivitetit të forcës punëtore nga Q1 1947 deri Q4 2007
- Trendi i produktivitetit të forcës punëtore nga Q1 2001 deri Q4 2007
- Trendi i produktivitetit të forcës punëtore të viteve të fundit të ciklit të biznesit

Burimi: Bureau, Statistika të forcës punëtore

Në të ardhmen, ky do të kthehet në një problem madhor i cili kërkon zgjidhje nëpërmjet politikave të ndërmarra nga qeveria.

Konkluzionet

Automatizimi mendohet të jetë një nga sfidat më të mëdha sociale në gjeneratën tonë Millenian. Mund të përfitojë njëri krah por mund të humbi krahu tjetër. Taksat janë një komponent kritik në rregullat e automatizimit. Aktualisht, taksat dhe rregullat mbi to, inkurajojnë automatizimin dhe ndërkohë reduktojnë të ardhurat e përfituara prej tyre. Në këtë artikull propozojmë vendosjen e rregullave dhe legjislacioneve të ndryshme nga ato të cilat zbatohen sot në Shqipëri dhe botë duke i dhënë prioritet forcës punëtore nëpërmjet vendosjes së taksimit për makineritë të cilat zëvendësojnë ato. Në këtë mënyrë do të rrisim normën e punësimit dhe njëkohësisht do të rrisim edhe të ardhurat e gjeneruara nga sigurimet shoqërore nga makineritë e automatizuara.

Literatura

- www.instat.gov.al
- Should Robots Pay Taxes? Ryan Abbott* & Bret Bogenschneider
- www.issh.gov.al
- www.amf.gov.al
- <https://www.techemergence.com/>
- Robert M. Solow, Technical Change and the Aggregate Production Function, 39 REV. ECON. & STAT. 312 (1957)
- CTR. FOR RESEARCH ON THE PUB. SECTOR AT UNIV. BOCCONI, THE ROLE AND IMPACT OF LABOR TAXATION 14 (2011)
- John Mikesell, Sales Tax Incentives for Economic Development: Why Shouldn't Production Exemptions Be General?, 54 NAT'L TAX J. 557, 562 (2001)

Cite this article as: Idrizi, O & Shahini, B. AUTOMATIZIMI I FORCES PUNETORE. SI NDIKON KJO NE TE ARDHURAT NGA SIGURIMET SHOQERORE. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 2, pp. 57-62.